

SHUKUR XOLMIRZAYEVNING “QIL KO’PRIK” ROMANIDA MUALIF USLUBI VA OBRAZLAR SISTEMASINING NAZARIY TAHLILI

Qayumova Laylo Isokjon qizi

Termiz Davlat Pedagogika Instituti

O‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi 2-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17405524>

Annotatsiya. Mazkur maqolada o‘zbek adabiyotining yirik namoyandalaridan biri Shukur Xolmirzayevning “Qil ko‘prik” romanining badiiy-uslubiy xususiyatlari, obrazlar sistemasini nazariy tahlili keltirilgan. Maqolada adibning asardagi uslubiy yondashuvi, badiiy vositalardan foydalanish usullari, va ramziy qatlamlarni tasvirlash mahorati ochib berilgan. Ushbu tadqiqot orqali Shukur Xolmirzayev ijodining o‘zbek adabiyotshunosligidagi nazariy ahamiyati ochib beriladi.

Kalit so‘zlar: roman janri, obrazlar sistemasi, Qurbon, Oyparcha, ramziy ma‘no, istiqlolchilik harakati, badiiy tahlil.

Annotation. This article presents a theoretical analysis of the artistic and stylistic features and system of images of the novel "Qil köprik" by Shukur Kholmirzayev, one of the great figures of Uzbek literature. The article reveals the writer's stylistic approach to the work, methods of using artistic means, and the skill of depicting symbolic layers. This study reveals the theoretical significance of Shukur Kholmirzayev's work in Uzbek literary studies.

Keywords: novel genre, system of images, Kurban, Oyparcha, symbolic meaning, independence movement, artistic analysis.

Аннотация. В статье представлен теоретический анализ художественно-стилистических особенностей и образной системы романа «Кил куприк» Шукура Холмирзаева, одного из крупнейших деятелей узбекской литературы. Раскрываются методологический подход писателя к произведению, приёмы использования художественных средств, мастерство изображения символических пластов. В исследовании раскрывается теоретическая значимость творчества Шукура Холмирзаева в узбекском литературоведении.

Ключевые слова: жанр романа, система образов, Курбан, Оупарча, символическое значение, движение за независимость, художественный анализ.

Kirish. Adabiyot insoniyat madaniyati va ma'naviyatining ajralmas qismi sifatida, jamiyatdagi murakkab ijtimoiy, falsafiy va axloqiy muammolarni yoritishda muhim rol o'ynaydi. O'zbek adabiyotida Shukur Xolmirzayev ijodi yangi avlod o'quvchilari uchun o'ziga xos badiiy haqiqat va falsafiy chuqurlikni taqdim etadi. Ayniqsa, "Qil ko'prik" romani o'zbek jamiyatining ijtimoiy-iqtisodiy muammolari, o'zbek xalqining tarixda qanday davrlarni bosib o'tganini yoritish bilan birga, asardagi obrazlar sistemasi orqali boshqa yozuvchilardan ajralib turadi. Adib ushbu romanda jamiyat hayotida murakkab jarayonlarni, birgina inson taqdiri orqali butun xalq taqdirini, ruhiy olamini badiiy uslubda ochib bergan. Asar qahramonlarining ijtimoiy hayotda bo'ladigan voqealarga bo'lgan munosabati orqali adabiyotimizda yangi falsafiy qarashlar paydo bo'ldi. Shuning uchun ham har bir asarning badiiy tahlili, undagi obrazlar sistemasining ochilishi adabiyotshunoslik uchun muhim masala hisoblanadi.

Ushbu maqolada yozuvchining romanlaridagi o'ziga xos uslubi va asar qahramonlarini badiiy shakllantirishdagi mahoratini atroflicha ko'rib chiqamiz.

Jahon adabiyotshunosligida roman janri o'ziga xos o'rniga ega janrlarda biri hisoblanadi. Har bir millat adabiyotida bu janrga alohida e'tibor qaratilib kelinmoqda. Adabiyotshunos U. Normatov aytganidek, " Bashariyat dahosi yaratgan adabiy janrlar orasida eng universal, kanonlarni, milliy chegaralarni tan olmaydigani, betinim yangilanib, o'zgarib borishga moyili, hamma davrlarga, oqimlarga moslasha oladigani ayni shu roman janri bo'lib chiqdi"¹. Albatta bu janr faqatgina hajmi yokida personajlarning keng qamrovi bilan emas, balki o'zida barcha tur va janrlarlarga xos bo'lgan ko'rinishlarni mujassam qila olishi bilan ajralib turadi.

Adabiyotlar tahlili. Shukur Xolmirzayev ijodi bo'yicha o'tkazilgan ilmiy ishlar o'zbek adabiyoti rivojida muhim o'rin egallaydi. Ilmiy adabiyotda ushbu yozuvchining ijtimoiy va falsafiy muammolarni ochib berishdagi yuksak badiiyligi, shuningdek, uslubi va obrazlar sistemasining murakkabligi bilan e'tirof etilgan. Aynan M. Hamidovanning "Hozirgi o'zbek adabiyotida milliy qahramon muammosi (Shukur Xolmirzayev ijodi misolida)" mavzusidagi ilmiy tadqiqot ishida ham adibning "Qil ko'prik" romanining bir qancha jihatlari ochib berilgan.

Asar 1978 – 1982 – yillar oralig'ida yozilgan bo'lib, XX asrda o'zbek xalqining boshidan o'tkazgan eng mudhish voqealari, istiqloqlilik harakatini yoritib bergan. Shukur Xolmirzayev o'z asarida siyosiy davrni tasvirlagani bilan birga murakkab davrda uni yozib tugalladi. Bundan kelib chiqib, adib asar bosh g'oyasini o'sha davrdagi siyosiy muhitga emas, balki asar bosh qahramonlari bo'lgan Qurbon va Oyparchalarning sof sevgisini tasvirladi. Asardagi yana bir ko'zga tashlanadigan tomoni shuki, davrdagi barcha haqiqatlarni Qurbonning hayolida gavdalantiradi. Yozuvchi bu haqiqatlarni shunchaki ochib bermaydi, balki zukko, dono va ishoralarni tezda anglab oluvchi kitobxoniga qoldiradi. Shukur Xolmirzayevning birgina bu romanida emas, deyarli barcha asarlarida kitobxonni fikrlashga, qarorlarni o'zi qabul qilishga undaydi. Davr qanchalik tahlikali bo'lmasin, adib 1984 - yilda kitob shaklida bosilib chiqishiga erishdi. Asarning bosh g'oyasi sifatida XX asrning eng muhim voqealardan biri bosmachilik harakatini badiiy bo'yoqlarsiz yoritib berildi.

Muhokmalar va natijalar. Shukur Xolmirzayevning "Qil ko'prik" romani o'zbek adabiyotida badiiy uslub va obrazlar sistemasining noyob namunasi sifatida e'tirof etiladigan asarlar qatoriga kira oladi. Muallif uslubi asarda til boyligi, badiiy vositalarning mahorat bilan qo'llanilishi va ichki mantiqiy bog'liqligi orqali o'quvchida chuqur falsafiy va ma'naviy tafakkur uyg'otadi. Adib asarlarida metafora va allegoriyalarning faol ishlatilishi, voqealar va obrazlarning mukammalligi romanning badiiy yuksakligini ta'minlaydi. Masalan, romanning "Qil ko'prik" nomi bilan nomlanishida ham yozuvchi ramziylikni ifoda etadi. Ya'ni inson hayotidagi murakkab tanlovlar va yo'llarni ifodalash bilan birga, vaqt va makon chegaralari mana shu birgina so'zda ifoda etadi.

Obrazlar sistemasida har bir qahramon o'zining falsafiy yuklamasi va ijtimoiy ahamiyatiga ega. Asosiy va yordamchi obrazlarning o'zaro munosabatlari romanning tematik asosini tashkil qiladi. Masalan, asar bosh qahramoni Qurbonning xarakteri, atrofidagi voqealarga bo'lgan munosabati, ichki kechinmalari orqali kitobxon badiiy qahramonni yaqindan taniydi. Adabiyotshunos olim I. G'ofurov asar bosh qahramoni Qurbon haqida shunday yozadi: " Uning Ibrohimbekka ham, Eshoni Sudurga ham, Anvar poshoga ham, boshqa galalarga ham faqat ularning ko'ngliga yo'l topadigan o'z muomala yo'sini bor. U Ibrohimbekning qaysi biqinidan borsa, unga ko'proq yoqishi, ishonchiga kirishini allaqanday

¹ Ozod vatan saodati. Beshinchi jild. Toshkent: Adib nashiryoti, 2013 yil. – B. 58.

teran hissiyot bilan anglab yetadi. Qurbon shuning uchun ham lashkari islom rahnamolarining ichiga moyday singib, ularni e'tibori va ishonchiga kiradi. Bu g'oyatda murakkab jarayon ko'z o'ngimizda ishonarli tarzda ruy beradi. Yozuvchi Qurbonning ichki ruhiy hayoti, shiddat bilan o'zgarayotgan sharoitga mos behad boy kechinmalarini intensiv chizib boradi. Mushkul sharoitlarda ikkilanayotgan, jumhuriyat taqdiri bilan bog'liq voqealar, so'zlar, nozik xatti-harakatlarning mag'zini chaqayotgan, eng to'g'ri – birdan-bir to'g'ri yo'lni qidirayotgan Qurbonning kechinmalari bizni ham o'z g'alayonli stixiyasi ichiga tortib ketadi. Shunda g'oyatda og'ir va chigal hayotiy jarayonlar badiiy tasvirda ko'zimizga tabiiy, o'zi huddi shunday bo'lishi kerakday tuyuladi"². Romandagi ayrim obrazlar esa ramziy ma'noda jamiyatning turli qatlamlarini ifodalaydi, bu esa asarni serqirraligini yanada ochib beradi. Muallif uslubining yana bir muhim jihati, asar qahramonlarning taqdirini, xarakterini ismlar orqali tasvirlashdir. Aynan Qurbon ismining tanlanishi ham bejizga emas. Qurbon – inqilob qurboni. Oyparcha esa yuzi oydek go'zal boyning qizi. Adib asardagi jarayonlarni shunchaki tasvirlab qo'ymaydi, balki kitobxonni yodida muhrlanib qolishini istaydi. Akademik M. Qo'shjonov asardagi Qurbon va Oyparcha uchrashuviga shunday izoh berib o'tadi. "Muhabbat izhori aks ettirilgan sahifalar adabiyotimizda ko'p. Uzoqqa bormasdan Abdulla Qodiriyning "O'tkan kunlar", Oybekning "Qutlug' qon" romanlarini eslaylik. Bu asarlardagi muhabbat izhori ko'proq sirli imo-ishoralar, ko'z qarashlari, bir-birlariga ko'rsatilgan iliq munosabatlar orqali zuxur topadi. Bular-ku mohir adiblar, deylik. Ulardan yoshroq adiblardan biri Shukur Xomirzayevning "Qil ko'prik" romanidagi bir epizodni eslaylik. Asar qahramonlaridan biri Qurbonboy Oyparcha taklifiga asosan uchrashadi. Bu ham birinchi uchrashuv. Oyparchaning Qurbonda ko'ngli bor. Qurbon ham beparvo emas. Qorong'u kechada iymanishlar-u, uzun-yuluq so'zlar bilan bir oz davom etgan suhbatdan keyin uy tomon ketishayapti. Yo'l tekis emas. Qurbon ketidan kelayotgan Oyparchaga " u yerdan yuring, bu yerdan yuring", deb yo'l ko'rsatadi. Qiz itoatkorlik bilan Qurbon ko'rsatgan yo'ldan yuradi. Mana, manzilga yetgandan keyin Qurbon hayoliga kelgan o'ylar: "Yong'oq ostiga yetguncha holat yana o'zgardi: Qurbon qizning o'zi aytgan joydan yurayotgani uchun quvona boshladi. U... qiz esa endi ichidan yashirin zavqlanar, yigit o'zi uchun qayg'urayotgani unga yoqar edi"³. Obrazlarning o'y-hayollari va ular orqali berilayotgan g'oyalar muallif uslubining o'ziga xosligini belgilaydi.

Xulosa. Shukur Xolmirzayevning "Qil ko'prik" romani o'zbek adabiyotida murakkab davr voqealarini badiiy yoritish, inson taqdiri orqali xalq ruhiyatini ochib berishdagi yuksak mahorat namunasi sifatida alohida o'rin egallaydi. Asarda tarixiy haqiqatlar, jamiyatning siyosiy, axloqiy va falsafiy muammolari obrazlar sistemasi orqali chuqur badiiy talqinda ifoda etiladi. Romandagi badiiy qahramonlar orqali inson ruhiy olamining nozik jihatlari yoritilgan, ularning harakati, ichki kechinmalari va munosabatlari orqali esa asarning falsafiy mazmuni ochiladi. Asar shunchaki tarixiy voqealarni yorituvchi asar emas, balki har bir o'quvchini hayot, muhabbat, fidoyilik, tanlov kabi umuminsoniy qadriyatlar haqida chuqur mushohadaga chorlovchi badiiy-falsafiy asardir.

² G'ofurov.I. O'ttiz yil izzori. – T.: Adabiyot va san'at, 1987. – B.313-314.

³ Qo'shjonov M. O'zbek romanchiligi rivojlanish bosqichlari va janrlari // Adabiy tur va janrlar. Uch jildlik. 1-jild. – T.: Fan, 1991.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ozod vatan saodati. Beshinchi jild. – T.: Adib nashiryoti, 2013 yil.
2. Hamidova M. “Hozirgi o‘zbek adabiyotida milliy qahramon muamosi (Shukur Xolmirzayev ijodi misolida)”. Dissertatsiya. – T,: 2001.
3. G‘ofurov I. O‘ttiz yil izxori. – T.: Adabiyot va san‘at, 1987. – B.313-314.
4. Qo‘shjonov M. O‘zbek romanchiligi rivojlanish bosqichlari va janrlari // Adabiy tur va janrlar. Uch jildlik. 1-jild. – T.: Fan, 1991.